

www.esa-conference.ru

Методологическая культура исследования массовой коммуникации как квалификационное требование к научному работнику

Блохин Игорь Николаевич, доктор политических наук, профессор
кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций
Санкт-Петербургский государственный университет

Определено понятие и выделены универсальные и специфические компоненты методологической культуры научного работника, специализирующегося в изучении массовых коммуникаций. В комплексе методологической культуры выделены базовые теоретические подходы, стандарты и навыки.

Ключевые слова: методологическая культура, массовая коммуникация, парадигмы, стандарты, навыки.

Методологическая культура является составной частью профессиональной культуры научного работника и, в зависимости от направления деятельности и объекта изучения, имеет свою отраслевую специфику. При этом существуют общенаучные компоненты методологической культуры, состоящие в универсальной логике процесса исследования, на базе которых формируется представление о методологии как самостоятельном, межотраслевом виде деятельности. Таким образом, методологическая культура исследования массовой коммуникации включает в себя как универсальные, так и специфические подходы, принципы, методы и приемы научного исследования.

Фундаментальное квалификационное требование к исследователю заключается в усвоении и практической апробации логики научной работы. Данный алгоритм имеет универсальный характер и состоит в последовательной реализации следующих действий: выбор теории, организация исследования, сбор информации, обработка полученных данных и сведений и, в случаях работы в прикладных проектах, участие во внедрении результатов научной работы. Универсальными являются и принципы исследования, которые используются в качестве научных критериев: объективность, рациональность, достоверность, верифицируемость, логическая непротиворечивость, воспроизводимость, согласованность с результатами других исследований, обеспечение прироста нового знания. Также универсальны и способы программного структурирования, включающие обоснование исследуемой проблемы, постановку цели, определение объекта и предмета изучения, выдвижение гипотез, формулировку задач, опору на теоретическую базу, создание эмпирического корпуса, разработку методики.

Специфика отечественной методологии наук о массовой коммуникации состоит в приоритетном исследовании журналистики, что объясняется ее профессиональной институционализацией в системе университетского образования. В частности, определены теоретико-методологические подходы к исследованию журналистики [1], выделены основные направления изучения [3] и выявлена специфика российских научно-образовательных школ [4]. Отдельное направление состоит в формировании методологической культуры непосредственно журналиста, включающего в свою профессиональную деятельность научные стандарты и принципы [2].

Выбор теории как начальная стадия исследования, являясь неотъемлемой частью методологической культуры, тем не менее, зачастую игнорируется по причине парадигмального фундаментализма, истоки которого следует искать в процессах исследовательской социализации, формирования научного мировоззрения в рамках определенной научной школы. Однако отечественная и зарубежная практика исследований массовых коммуникаций позволяет выделить, по крайней мере, три основных подхода, в рамках которых определяются базисные парадигмы, специфический набор категорий, методологические и методические приемы, принципы и операции. В каждом из трех подходов присутствует диалектический метод (в противовес метафизическому), заключающийся в анализе противоречий, которыми обусловлено развитие как изучаемых явлений, так и развертывание логического процесса самого научного исследования.

Первый подход сформировался как функциональный в рамках методологии системного анализа. В его рамках выделяются такие социальные институты как, например, журналистика. Под институтом понимается развитая организационная структура, форма и сущность функций и отношений, устойчивая форма социальной практики, которая возникает и поддерживается с помощью социальных норм. На индивидуальном уровне институт деятельности в систему ролей и статусов, устанавливая образцы человеческого поведения в различных сферах общественной жизни. Таким образом, базисная парадигма института опирается на методологические принципы организационного, функционального, нормативного и ролевого видов анализа. Например, журналистика как институт встроена в социальную систему, выполняя свои функции на уровнях общества в целом, его подсистем, социальных групп и аудиторных сообществ, отдельной личности. Институт журналистики реализует себя через систему организаций: СМИ (базовый тип организации, в совокупности образующий медиасистему), профессиональные союзы и объединения, образовательные учреждения.

Истоки второго — структурно-семиотического — подхода находятся в среде филологических наук, обозначающих массовые коммуникации в пространстве текстов произведений, актуализированных текстов (дискурсов), медиасфер как смысловых полей. В данном смысле, возвращаясь к интерпретации журналистики, с одной стороны, она принимает свойства продукта взаимодействий коммуникатив-

www.esa-conference.ru

ных структур, с другой — сама участвует в создании и развитии медиасфер, включающих в себя всю совокупность коммуникативно-посреднических действий медиа и продуцируемую ими информацию. Базисная (в рамках данного подхода) парадигма произведения опирается на методологические принципы лингвистического, семиотического и дискурсивного видов анализа. Центральным объектом исследуемых структур выступает текст в его содержательных и формальных (жанровых) проявлениях. Журналистский текст (шире — медиатекст), в свою очередь, организует пространство коммуникаций автора, адресатов и (через отображение рефлексий автора и героев) социальной действительности.

Третий подход сложился на основе комплекса теорий коммуникации — межличностной, межкультурной, политической, деловой и т. д. В рамках коммуникативного подхода, в самом широком смысле, журналистика выступает как пространство взаимоотношений действующих акторов. Единицей анализа является коммуникативное действие, ориентированное на достижение взаимопонимания и соотнесения ролевых ожиданий. Базисная для коммуникативного подхода парадигма процесса опирается на принципы герменевтики, символического интеракционизма, этнометодологии, методологии практик. В анализе процессов коммуникации акцент переносится на взаимные связи и действия (акты), формирующие силовые поля и потоки в медиапространстве. Особое внимание уделяется влиянию референтных групп лидеров мнений и эффективности коммуникаций.

В качестве стандартов в комплексе теоретико-методологической культуры выступают принципы и способы организации исследования. Принципы организации выражены в условном, но, тем не менее, укорененном представлении о разделении методов на количественные и качественные. Количественные методы опираются на позитивистские установки восприятия социальной реальности как объективной и внешней по отношению к исследователю. Качественные методы обусловлены интерпретивистскими представлениями о реальности, формируемой (конструируемой) действиями людей.

Способы организации исследований зависят от специфики объектов изучения, конкретизированных в форме эмпирической базы. Так, в изучении массовых коммуникаций используются, например, монографические способы (case-study) в формах анализа отдельного СМИ, биографического метода исследования журналиста-автора, ивент-анализа медиасобытия в его временной протяженности и т. д. В исследованиях однородных групп объектов (например, медиасистем, медиахолдингов, редакций, профессио-

нальных культур и др.) используются сравнительные способы организации в формах компаративного, сравнительно-исторического и типологического методов. Когда исследователь сталкивается с необходимостью изучения больших объемов информации, то он использует либо выборочные способы (в диапазоне от простого отбора до квотного метода), либо программные средства анализа больших данных.

Навыки как часть профессиональной квалификации научного работника формируются на этапах сбора и обработки информации и имеют выражение в приемах, проявляющихся при выполнении регулярно применяемых исследовательских процедур. Методы сбора информации дифференцируются в зависимости от вида ее источников, как правило, оформленных в перечне эмпирической базы. Основной источник в исследованиях журналистики представлен материалами СМИ, относящихся к группе документальных носителей информации. В их изучении применяются методы контент-анализа, неформализованного анализа текстов, структурного и стилистического анализа, медиапортретирования, интент-анализа и др. При работе с людьми используются опросные методы интервьюирования и анкетирования, комплексные методики экспертной оценки, фокус-групп, холл-тестов, экспериментов. Анализ ситуаций, возникающих в процессах профессиональной коммуникации специалистов, вызывает обращение исследователя к методам наблюдения. Навыки обработки исследовательской информации предполагают владение приемами моделирования, ранжирования, шкалирования, корреляционного, факторного и кластерного анализа данных. Так как обработка информации связана с использованием компьютерных программ, в организации научной деятельности целесообразно прибегать к разделению исследовательского труда.

Таким образом, в качестве компонентов методологической культуры выступают логика, принципы, программы, подходы, парадигмы, методы и приемы научно-исследовательской деятельности. Методологическая культура научного работника — исследователя массовых коммуникаций является необходимой составляющей его профессиональной квалификации, что требует отражения в характеристиках и учебных планах образовательных программ, прежде всего аспирантуры и магистратуры, включающих исследовательский компонент. Смысл воспитания методологической культуры состоит в формировании умений самоорганизации научного мышления как средства рационализации профессиональной деятельности.

Литература:

1. Быков А.Ю. Теоретико-методологические подходы к исследованию журналистики // Известия УрГУ. 2008. № 56. — С. 172-186.
2. Воскресенская М. А. Образовательный потенциал журналиста как фундамент его профессиональной идеологии // Век информации. 2017. № 1. — С. 211-218.
3. Корконосенко С. Г. К исследованию научно-образовательных школ журналистики в России // Век информации. 2017. № 3. — С. 21-28.

www.esa-conference.ru

4.Хубецова З. Ф. Российские научно-образовательные школы журналистики как часть мирового научного и образовательного процесса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2018. № 2, т. 12. – С. 312-326.